

El bosque y sus rituales: uso de maderas como combustible en contextos del occidente antioqueño, en Colombia

The forest and its rituals: use of wood as fuel in contexts of western Antioquia, in Colombia

César Augusto Meneses J.¹

¹UdeA. Servicios Ambientales y Geográficos (cesarfusa@gmail.com)

 ORCID 0000-0002-7434-4549

Recibido: 30 noviembre 2020; Aceptado: 30 diciembre 2020; Publicado: 2 enero 2021

Resumen

Esta investigación realiza un análisis de maderas calcinadas asociadas a los yacimientos 13 (San Rafael 1), 267 (El Mapa) y 298 (La Chila) del proyecto Pacífico 2, en el suroccidente antioqueño, Colombia. Para esto, se llevó a cabo un protocolo que permitió procesar los carbones arqueológicos por medio de la comparación con especies vivas asociadas a las áreas donde se ubican los yacimientos, y que fueron colectadas en el Jardín Botánico de Medellín, además de especies consultadas en diversos atlas de maderas. Es un estudio enmarcado en la arqueología experimental, de ahí que parta de rutinas y protocolos de análisis que nos aproximen a la comprensión de acontecimientos que ocurrieron en la prehistoria y a la interpretación de algunas herramientas culturales que los primeros pobladores utilizaron en la resolución de conflictos cotidianos. Consideramos prudente la identificación de las familias botánicas a las que pertenecen los fragmentos de madera, debido a las dificultades que supone la gran diversidad de especies que hacen parte de una familia, además del espectro de árboles que pudieron haber tenido a su disposición los grupos humanos que ocuparon estos territorios. Quince fragmentos de madera carbonizada pudieron ser identificados, e incluyen especímenes de cinco familias botánicas.

Palabras clave: arqueología experimental, bosque seco premontano, suroccidente antioqueño, identificación botánica, usos del espacio, paleobotánica, antracología.

Abstract

This research carries out an analysis of calcined wood associated with deposits 13 (San Rafael 1), 267 (El Mapa) y 298 (La Chila) of the Pacífico 2 project, in the southwest of Antioquia, Colombia. For this, a protocol was carried out that allowed the archaeological coals to be processed by comparing them with living species associated with the areas where the deposits are located, and which were collected in the Medellín Botanical Garden, in addition to species consulted in various atlas of woods. It is a study framed in experimental archeology, hence it starts from routines and analysis protocols that bring us closer to the understanding of events that occurred in prehistory and the interpretation of some cultural tools that the first settlers used in the resolution of daily conflicts. We consider it prudent to identify the botanical families to which the wood fragments belong, due to the difficulties posed by the great diversity of species that are part of a family, in addition to the spectrum of trees that human groups may have had at their disposal. who occupied these territories. Fifteen charred wood fragments could be identified, and include specimens from five botanical families.

Keywords: experimental archeology, premontane dry forest, southwestern Antioquia, botanical identification, uses of space, paleobotany, anthracology.

INTRODUCCIÓN

Los macrorrestos de plantas hallados en contextos arqueológicos de Colombia, usualmente están calcinados. Pocos podrían preservarse de no ser por esta condición, salvo los desecados que pudieran hallarse en sitios de áreas desérticas como en la costa pacífica (Archila Montañez, 2005). Según la profesora Sonia Archila, diversos problemas asociados con la tafonomía podrían ocurrir a la hora de analizar dichas evidencias, lo que llevaría a que solo los materiales calcinados pudieran ser preservados en los contextos, y solo los más robustos podrían preservarse en los procesos de formación de los sitios. Esto no quiere decir que estar calcinados los proteja de los procesos propios del suelo, pues la extracción y expansión de este podría romperlos, si se trata de suelos arcillosos, mientras que la compactación y la presión también podría ponerlos en riesgo de rompimiento (Archila Montañez, 2005). Estos factores ponen en conflicto los procesos de interpretación de las evidencias y la eventual identificación de taxones en el laboratorio.

Para el caso del análisis de maderas carbonizadas, pocos estudios se han llevado a cabo en Colombia. Uno de ellos es el que realizó Sonia Archila, el cual nos ha permitido comprender las dificultades de un trabajo como el que nos embarga. Si bien en diversos sitios de la región se han documentado carbones asociados a hogares, espacios funerarios, rituales y demás, estos se han usado como referencia para la datación radiocarbónica, mas no muchos han sido motivo de análisis paleobotánicos, antracológicos y de identificación de especies, es decir, no se han formulado suficientes cuestionamientos en torno a la madera como combustible u otros usos, o a las reconstrucciones del paleoambiente. Para el caso de otros macrorrestos como semillas o frutos, los estudios han sido mayores, pues son diversos los análisis con los que se puede uno encontrar en la literatura arqueológica de nuestro país y de nuestro continente.

Ahora bien, este documento, intenta realizar un análisis de maderas calcinadas asociadas a los sedimentos del yacimiento 13 San Rafael, y los maderos de los yacimientos 267 La Chila y 298 El Mapa, del proyecto arqueológico Pacífico 2, ubicado en la cuenca media del río Cauca, en el suroccidente antioqueño, entre los municipios de Venecia, Jericó, Tarso, Fredonia, Támesis, Valparaíso y La Pintada. Para esto, se intenta realizar un protocolo que permita el procesamiento de los carbones arqueológicos por medio de la comparación con especies vivas asociadas a las áreas donde se ubican los yacimientos, y que fueron colectadas en el Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, además de especies consultadas en diversos atlas de maderas.

Se trata de un estudio enmarcado en la arqueología experimental, pues resultan necesarios los análisis que nos permitan, por medio de la experimentación y en este caso la comparación, comprender y validar los conocimientos que hemos construido por medio de la teoría, lo que le da importancia a los procedimientos que realizamos en el laboratorio. De ahí que sean importantes las rutinas y protocolos de análisis que nos aproximen a comprender con cierto grado de certeza los acontecimientos que ocurrieron en la prehistoria, sumado esto a la interpretación de algunas de las herramientas culturales que los primeros pobladores utilizaron en la resolución de sus conflictos cotidianos.

Por otra parte, el proyecto arqueológico Pacífico 2 se enmarca en las lógicas de la llamada Arqueología preventiva, que tiene como objetivo mitigar los efectos que las obras de infraestructura nacional podrían llegar a tener sobre el patrimonio arqueológico colombiano. En este caso, se trata del proyecto vial Conexión Pacífico 2: Bolombolo - La Pintada – Primavera, que consiste en la rehabilitación de 54 km entre La Pintada y primavera, y la construcción de 42,5 km en doble calzada entre el corregimiento de Bolombolo, en el municipio de Venecia y el municipio de La Pintada. El proyecto se localiza al suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, en jurisdicción de los municipios de Caldas, Santa Bárbara, la Pintada, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso y Venecia. Para los contextos de este análisis, la unidad geomorfológica de mayor relevancia es la unidad Cañón del río Cauca, pues el eje del proyecto vial se encuentra enmarcado en ella casi en su totalidad. Ahora bien, definimos como cañón a los valles muy profundos con características morfológicas propias en los que se observan los procesos de levantamiento de cadenas montañosas, que se reflejan en el aumento de la incisión vertical al provocar irregularidades en las vertientes marcadas por descansos. El cañón del río Cauca es, por su parte, una zona estructuralmente compleja, una antigua zona de subducción que cuenta con una mezcla de rocas de afinidad continental, propias de la cordillera central en los andes colombianos, sumadas a rocas de origen oceánico de la cordillera occidental, en la misma cadena cordillerana.

Con respecto a los contextos arqueológicos, fueron identificados 384 yacimientos, 35 sitios con hallazgos arqueológicos y cuatro hitos arqueológicos correspondientes a petroglifos. Sin embargo, de los yacimientos identificados solo se excavaron 39 y se describieron en su totalidad los hitos arqueológicos. Ahora bien, los análisis de macrorrestos botánicos a los que hace referencia este documento, se restringen a los yacimientos 13, 267 y 298, en los cuales se recuperaron fragmentos de maderas calcinadas que, gracias a su tamaño, pudieron ser analizados según los protocolos propuestos, y que de esta manera aportaron información referente a actividades humanas pretéritas.

En este orden de ideas, el Yacimiento 13 está ubicado en el municipio de Venecia, en el corregimiento de Bolombolo, en las inmediaciones de la finca San Rafael. Se trata de una cima de colina en la que se realizaron cuatro cortes estratigráficos denominados: corte 1, corte 2, corte 3 y corte 4, a los que se sumó un corte 5 que se realizó durante las labores de monitoreo arqueológico, puesto que en los movimientos de suelo se identificaron rasgos con restos óseos humanos. Las muestras de madera se colectaron de la estructura funeraria 2, ubicada en el vértice de las cuadrículas A2, B2, B1 y A1, incluyendo la cuadrícula B'1 del corte 4, en la cual se colectaron 68 fragmentos de cerámica y nueve artefactos líticos, además de tres vasijas fragmentadas y restos óseos calcinados asociados a las maderas, distribuidos entre los niveles 2 (5-10cm) y 13 (60-65cm), en los horizontes A y AB.

Por su parte, el yacimiento 267 se localiza en el municipio de Jericó, en la vereda Cauca, en la finca La Botero. Es una terraza aluvial en la que se excavaron dos estructuras funerarias denominadas EF1 y EF2. La estructura funeraria 1 contiene restos óseos asociados a carbón, dentro de una vasija cerámica de forma subglobular sin bordes y una vasija tipo cuenco, también sin bordes. La estructura funeraria 2, contiene restos óseos asociados a abundante carbón y restos de madera semi - calcinada, sepultados directamente en el suelo.

Por último, el yacimiento 298 se localiza en el municipio de Támesis, en la vereda La Oculta, en la finca La Chila. Es un descanso de ladera en el que fue hallada una estructura que contenía fragmentos de una vasija cerámica con maderos carbonizados.

Figura 1. Ubicación geográfica.

Fuente. Cortesía de Adrián Mazo Castro.

En la siguiente tabla se describen las fechas radiocarbónicas calibradas asociadas a los contextos.

Tabla 1. Fechas radiocarbónicas y calibradas de los yacimientos 13, 267 y 298.

YACIMIENTO	CÓDIGO YACIMIENTO	FECHA	FECHA CALIBRADA	CÓDIGO LABORATORIO
13	AP2Y13MR1	1710+/-30 BP	1699-1553 cal BP	Beta-479297
267	AP2Y267C1R1	1790+/-30 BP	1817-1686 cal BP	Beta-479290
298	Sin fecha			

Fuente. Cortesía Luis Carlos Cardona Velásquez y Jorge Iván Yepes.

METODOLOGÍA

En un estudio como este son necesarias las observaciones etnográficas de los grupos indígenas actuales, que permitan inferir, guardando los limitantes de la separación temporal entre estas y las comunidades del pasado, los usos que se daban a los maderos en diferentes contextos. Sin embargo, en nuestro trabajo no fue posible entrar en contacto con grupos indígenas que en la actualidad ocupan los territorios asociados al proyecto arqueológico Pacífico 2. Se trata de las comunidades Embera Chamí que se ubican en los municipios de Valparaíso, Támesis, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar y Jardín (Organización Indígena de Antioquia, 2012). De ahí que fue necesario acercarnos a la literatura etnobotánica de la región en torno al bosque seco premontano y a los estudios ambientales realizados previamente por el equipo ambiental de Servicios Ambientales y Geográficos (SAG) en las áreas de estudio de este proyecto. En dicho trabajo fueron identificadas una serie de especies nativas que nos fueron útiles en las primeras pesquisas de esta investigación. La tabla 2 expone las plantas nativas identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por SAG.

Tabla 2. Plantas nativas identificadas en el estudio de impacto ambiental (SAG).

FAMILIA	ESPECIE	GÉNERO	NOMBRE COMÚN EN ANTIOQUIA
<i>Fabaceae</i>	<i>Albizia guachapele</i>	<i>Albizia</i>	Cedro amarillo
<i>Lauraceae</i>	<i>Aniba cf. perutilis</i>	<i>Aniba</i>	Comino
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Astronium</i>	Diomate
<i>Salicaceae</i>	<i>Casearia corymbosa</i>	<i>Casearia</i>	Varablanca
<i>Urticaceae</i>	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Cecropia</i>	Yarumo
<i>Meliaceae</i>	<i>Cedrela odorata</i>	<i>Cedrela</i>	Cedro americano
<i>Boraginaceae</i>	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Cordia</i>	Laurel blanco
<i>Bignoniaceae</i>	<i>Crescentia cujete</i>	<i>Crescentia</i>	Totumo
<i>Sapindaceae</i>	<i>Cupania latifolia</i>	<i>Cupania</i>	Mestizo-guamo loro
<i>Capparaceae</i>	<i>Cynophalla polyantha</i>	<i>Cynophalla</i>	Arará
<i>Fabaceae (leguminosa)</i>	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	<i>Enterolobium</i>	Piñón de oreja
<i>Meliaceae</i>	<i>Guarea guidonia</i>	<i>Guarea</i>	Cedro macho
<i>Malvaceae</i>	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Guazuma</i>	Guásimo
<i>Fabaceae</i>	<i>Hymenaea courbaril</i>	<i>Hymenaea</i>	Algarrobo
<i>Moraceae</i>	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moreae</i>	Dinde
<i>Fabaceae</i>	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Pithecellobium</i>	Chiminango
<i>Fabaceae</i>	<i>Platymiscium pinnatum</i>		Trebol
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Spondias mombin</i>	<i>Spondias</i>	Hobo-ciruelo
<i>Bignoniaceae</i>	<i>Tabebuia rosea</i>	<i>Tabebuia</i>	Roble-guayacán
<i>Meliaceae</i>	<i>Trichilia martiana</i>		Tuétano-cedrillo

Fuente. Elaboración propia.

Partiendo de esto, fue necesario poner en consideración la importancia de construir una colección de referencia que nos permitiera acercarnos a estas especies o por lo menos a la mayoría de ellas, y que nos facilitara, de la mano de otras colecciones y de atlas de maderas, conocer las características morfológicas de las diferentes familias y especies de plantas que ya conocíamos por el trabajo previo.

Maderas de referencia

Para la preparación de las muestras que fueron usadas en la colección de referencia, se colectaron fragmentos de 15 especímenes de especies nativas de América tropical que se encontraron en la región asociada al proyecto arqueológico Pacífico 2 y que fueron identificados y colectadas con la ayuda del ingeniero forestal Juan David Fernández, coordinador de la colección de especies vivas del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe. La siguiente tabla expone las especies colectadas.

Tabla 3. Especies vivas colectadas para la construcción de una colección de referencia.

Muestra	Familia	Colector
<i>Albizia guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Casearia corymbosa</i>	<i>Salicaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Cecropia peltata</i>	<i>Urticaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Cedrela odorata</i>	<i>Meliaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Crescentia cujete</i>	<i>Bignoniaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Cupania latifolia</i>	<i>Sapindaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Guarea guidonia</i>	<i>Meliáceas</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malváceas/Byttnerioides</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Hymenaea courbaril</i>	<i>Fabáceas/Cesalpinioides</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moráceas</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Fabáceas/Mimosoides</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Tabebuia rosea</i>	<i>Bignoniáceas</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Gliricidia sepium</i>	<i>Fabáceas/Faboides</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Ochroma Pyramidale</i>	<i>Malváceas/Bombacoides</i>	Juan David Fernández-César Meneses
<i>Dypsis Lutescens</i>	<i>Areceaceae</i>	Juan David Fernández-César Meneses

Fuente. Elaboración propia.

Por su parte, para ser analizados en el laboratorio, se cortaron bloques de madera de 3 y 5cm de cada especie, los cuales se ubicaron en recipientes con agua destilada durante 30 días hasta que saturaran su humedad (Archila Montañez, 2005). Posteriormente, ya que no se contaba con un equipo de corte a precisión, se cortaron secciones delgadas de las muestras de manera manual, con un bisturí quirúrgico, que permitió cortes inferiores a 10µm. Las secciones resultantes se depositaron en placas Petri con agua destilada, a la espera de ser teñidas. Con respecto al teñido, las secciones delgadas se sumergieron en una solución de Lugol al 50% durante 30 minutos, para luego ser lavadas

en agua destilada. Seguidamente se transfirieron a un grupo de platos Petri que contenían soluciones de etanol al 50, 80 y 100%. Con el fin de limpiar el etanol, las secciones fueron sumergidas nuevamente en agua destilada. Este último paso se repitió en tres oportunidades. Por último, las secciones delgadas se montaron en portaobjetos de vidrio con una solución de glicerina al 60% como medio de montaje.

Para la descripción de las muestras se utilizó un microscopio UNILUX 12, marca *Kyowa*, con aumentos de 100, 200, 400 y 1000X. Los criterios de descripción de los rasgos anatómicos de las secciones delgadas fueron tomados de los recomendados por IAWA (Wheeler, Baas & Gasson, 1989), sin tener en cuenta las características anatómicas que pudieran perderse en un proceso de carbonización (Archila Montañez, 2005). Estas observaciones también son de carácter biométrico, es decir, largo, ancho, grosor y peso, además de las observaciones de las secciones longitudinal transversal, longitudinal radial y tangencial de los maderos, que permiten la indagación de rasgos microscópicos. Dichos rasgos son:

- a. Anillos de crecimiento: pueden ser con límites distinguibles o ausentes.
- b. Vasos: se trata de tubos de conducción de agua y savia, ubicados dentro del tejido vegetal, los cuales se extienden en sentido longitudinal dentro del árbol. Se pueden observar en diferentes elementos entre 100-200X:
 - Porosidad, que es la disposición de los vasos, observable en la sección transversal. Pueden ser circulares, semicirculares o difusos si los poros no tienen un orden establecido en su distribución.
 - Distribución de los vasos en bandas tangenciales, patrón diagonal, radial o dendrítico; agrupación de los vasos, que puede ser exclusivamente solitarios, en grupos de cuatro o más vasos o poros en grupos.

Entre 300 y 1000X pueden observarse:

- Platina de perforación: perforación simple, escaleriforme, reticulada, foraminada u otro tipo de platina de perforación.
 - Punteaduras (concavidades en las paredes secundarias de las células): escaleriformes, opuestas, alternas, revestidas, engrosamiento helicoidal, tilosis, gomas.
- c. Parénquima: es un tejido de almacenamiento y de conducción de hidratos de carbono (Archila Montañez, 2005). El parénquima apotraqueal axial no se encuentra asociado a los poros o vasos, y es difuso o difuso en agregados. El paratraqueal axial está en contacto con los poros o vasos, y es escasa, vasicéntrica, aliforme, axial confluyente, paratraqueal unilateral.
 - d. Radios: estos tejidos se ubican transversalmente en el eje del árbol, y sus dimensiones pueden variar en altura y anchura.
 - Anchura de radios: radios uniseriados, de 1-3 células de ancho, en series, 4-10 células de ancho, series de más de 10 células de ancho, radios con porciones multiseriadas tan anchas como las uniseriadas.

- Radios agregados

- Radios con dos tamaños diferentes
- Composición celular de los radios: células procumbentes (el eje mayor de la célula es horizontal) y erectas (eje mayor de la célula es vertical)

Entre 300 y 1000X pueden observarse las células envolventes, que son células erectas en márgenes del radio multiseriado, como si formaran una envoltura. También se observan las células tipo baldosa.

e. Traqueidas y fibras:

- Traqueidas vasicéntricas
- Fibras con punteaduras simples
- Fibras con punteaduras revestidas
- Fibras septadas
- Fibras no septadas

f. Estructuras estratificadas:

- Radios estratificados
- Parénquima o elementos de vasos estratificados
- Fibras estratificadas

Por otro lado, de las muestras colectadas en el Jardín Botánico de Medellín, se tomaron fragmentos de diferentes tamaños y pesos, los cuales fueron medidos con un calibrador y pesados con una balanza *Notebook Series digital scale*. Se envolvieron en papel aluminio y fueron calcinadas a temperaturas de entre 200 y 600°C en temporalidades entre 2 y 30 minutos según la densidad de los maderos, en una mufla de 2800 vatios, de temperatura máxima de 1200°C. Posteriormente, las muestras fueron pesadas y medidas nuevamente para ser marcadas y almacenadas en bolsas. La tabla 4 expone los pesos y medidas de muestras sin carbonizar (S.c) y carbonizadas (Car).

Para la observación de las muestras calcinadas, los fragmentos se fracturaron, con el fin de obtener superficies transversales, longitudinales radiales y tangenciales; luego, por medio de un bisturí quirúrgico, se cortaron en láminas delgadas con superficies planas que permitieran su observación en microscopio con ayuda de una luz de campo oscuro, es decir, fuente de luz lateral. Posteriormente, la descripción de los rasgos anatómicos de los fragmentos se hizo usando nuevamente los parámetros de la Asociación Internacional de Anatomistas de Madera (Wheeler, Baas & Gasson, 1989), los cuales resultaron útiles para descripción de maderas actuales carbonizadas. Posteriormente, las descripciones se registraron en una base de datos construida en el portador de datos *Excell*, mientras que las observaciones se hicieron en un microscopio *Unilux 12*, marca *Kyowa*, con aumentos entre los 100 y 400X, dependiendo de las secciones analizadas. Las observaciones se fotografiaron con una cámara Nikon D3400 adaptada al lente del microscopio y con una cámara USB adaptada al microscopio.

Tabla 4. Pesos y medidas de fragmentos.

Muestra	Largo		Ancho		Grosor		Peso		Temp.	Tiempo de carbonización en minutos
	S. c	Car	S. c	C Car	S. c	Car	S. c	Car		
<i>Albizia guachapele</i>										
Muestra 1	5.2	4.1	2.7	1	2.7	1	4.5	1	600°C	6
Muestra 2	5.3	3.5	1.5	1	1.5	0.9	5.1	0.7	600°C	6
<i>Casearia corymbosa</i>										
Muestra 1	3.8	3.2	1.2	1.1	1.2	1.1	2.2	1	550°C	4
Muestra 2	3.1	3	0.9	0.6	0.9	0.6	1.7	0.5	550°C	4
<i>Cecropia peltata</i>										
Muestra 1	3.6	3.1	1.7	1	1.8	1.1	3.1	0.7	500°C	4
Muestra 2	3.4	3.2	2.6	2	1.4	1.2	3.7	1.1	500°C	4
<i>Cedrela odorata</i>										
Muestra 1	3.3	2.6	1.9	1	1.9	1	4.8	0.1	500°C	15
Muestra 2	3.4	1	1.7	0.5	1.7	0.3	4.1	0.1	500°C	15
<i>Crescentia cujete</i>										
Muestra 1	4.3	4.1	3.6	2.8	3.3	2.9	16.0	10.3	500°C	4
Muestra 2	6.6	6.2	2.7	1.8	2.3	1.4	16.6	10	500°C	4
<i>Cuponia latifolia</i>										
Muestra 1	5.3	4.9	2.2	2.0	2.3	1.2	6.0	3.6	420°C	6
<i>Guarea guidonia</i>										
Muestra 1	4.9	4.1	1.2	0.9	1.2	0.9	3.8	1.3	500°C	8
Muestra 2	4.5	4.1	1.2	0.9	1.2	0.9	3.7	1.3	500°C	8
Muestra 3	4.3	3.5	1.2	0.9	1.2	0.9	3.4	1.1	500°C	8
<i>Guazuma ulmifolia</i>										
Muestra 1	4.0	3.5	1.4	0.9	1.4	0.9	3.3	1.3	500°C	4
Muestra 2	3.7	3.1	1.4	1.0	1.4	1.0	3.2	1.2	500°C	4
Muestra 3	4.0	3.5	1.4	0.9	1.4	0.9	3.5	1.1	500°C	4
<i>Hymenaea courbaril</i>										
Muestra 1	3.7	3.6	1.2	0.8	1.2	0.8	3.7	2.1	450°C	4
Muestra 2	3.6	3.3	1.2	0.7	1.2	0.7	3.3	1.3	450°C	4
Muestra 3	3.6	3.2	1.2	0.8	1.2	0.8	3.7	1.9	450°C	4
<i>Maclura tinctoria</i>										
Muestra 1	3.9	3.0	1.0	1.0	1.0	0.7	2.6	0.1	500°C	8
Muestra 2	4.0	3.1	1.0	0.2	1.0	0.7	1.6	0.1	500°C	8

Muestra	Largo		Ancho		Grosor		Peso		Temp.	Tiempo de carbonización en minutos
	S. c	Car	S. c	C Car	S. c	Car	S. c	Car		
Muestra 3 <i>Pithecellobium dulce</i>	3.8	2.9	1.0	1.1	1.0	0.7	1.9	0.1	500°C	8
Muestra 1	3.6	3.3	1.3	0.9	1.3	0.9	3.5	1.2	310°C	8
Muestra 2 <i>Tabebuia rosea</i>	4.1	3.7	1.2	0.8	1.2	0.8	3.1	1	310°C	8
Muestra 1	3.7	2.7	1.7	1	1.7	1	7.0	0.5	550°C	20
Muestra 2 <i>Glinicidia Sepium</i>	3.7	2.2	1.5	1	1.5	1	5.5	0.1	550°C	20
Muestra 1	4.0	3.6	1.6	1.1	1.6	1.1	6.2	1.3	400°C	16
Muestra 2	4.0	3.7	1.6	1	1.6	1	6.1	1.2	400°C	16
Muestra 3 <i>Malpighia glabra</i>	4.0	3.3	1.5	0.9	1.5	0.9	6.5	0.8	400°C	16
Muestra 1	3.8	3.0	2.3	1.2	2.1	1.1	3.9	0.9	420°C	10
Muestra 2 <i>Ochroma Pyramidale</i>	3.5	3.1	2.3	1.2	2.1	1.0	3.6	0.6	420°C	10
Muestra 1	4.2	3.8	1.4	0.9	0.9	0.3	1.9	0.5	500°C	4
Muestra 2	4.2	3.9	2.0	0.7	0.8	0.4	2.5	0.6	500°C	4
Muestra 3 <i>Dypsis hutescens</i>	4.0	3.6	1.8	0.8	0.9	0.3	1.7	0.1	500°C	4
Muestra 1	3.1	2.5	3.0	2.2	2.5	1.9	5.3	1.8	400°C	8
Muestra 2 <i>Cariniana puriformis</i>	3.2	2.0	2.0	0.6	2.0	1.5	3.7	0.7	400°C	8
Muestra 1	2.8	2.2	2.0	1.6	1.2	0.7	2.7	0.7	480°C	8
Muestra 2	4.2	3.3	1.5	0.6	0.7	0.2	1.3	0.9	480°C	8
Muestra 3	4.0	3.8	1.9	1.6	1.0	0.7	2.9	0.9	480°C	8

Fuente. Elaboración propia.

En el proceso de carbonización de las muestras pudimos observar que todas las familias y especies pierden algunas de sus características diagnósticas. Este es un dato de importancia en la identificación de maderos arqueológicos, ya que da fe de algunos procesos tafonómicos y antrópicos que pudieron acaecer sobre los últimos. En la siguiente tabla podemos evidenciar los cambios que sufren los maderos carbonizados de cara a las maderas vivas.

Tabla 5. Cambios en maderos calcinados.

a: Albizia guachapele, b: Casearia corymbosa, c: Cecropia peltata, d: Cedrela odorata, e: Crescentia cujete, f: Cupania latifolia, g: Guarea guidonia, h: Guazuma ulmifolia, i: Hymenaea courbaril, j: Maclura tinctoria, k: Pithecellobium dulce, l: Tabebuia rosea, m: Gliricidia sepium, n: Ochroma Pyramidale, o: Dypsis Lutescens (A: ausente, P: presente).

			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
	Anillos de crecimiento	Visibles														A		
		No visibles	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P
VASOS	Porosidad vasos	Circular		P						P								
		Semicircular			P	P	P	P	P		P		P		P			
		Difuso	P									P		P		P	P	
	Distribución vasos	Bandas tangenciales														P		
		Patrón diagonal			P		P	P				P						P
		Patrón radial	P	P		P			A	P	P							P
		Patrón dendrítico												P	P			
	Agrupación de los vasos	Exclusivamente solitarios	P		P	P	P	P				P	P					P
		Grupos radiales de 4 o más vasos		A						A						A	P	
		Poros en grupos									P			P	P			
	Platina de perforación	Simple		A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P
		Escaleriforme	A															
		Reticulada														A		A
	Punteaduras	Escaleriformes																
		Opuestas																
		Alternas					P	P				P		P	P			
		Revestidas																A
		Engrosamiento Helicoidal																
		Tilosis	P	P	P	P				P	P	P		P				P
		Gomas																
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	

			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
PARÉNQUIMA	Parénquima apotraqueal	Difusa	A		A	A		A		A				A	A	A			
		Difusa en agregados		A			A		A		A	A	A					A	
	Parénquima Paratraqueal	Escasa			A	A				A	A		A						P
		Vasicéntrica													A				
		Aliforme																	
		Confluente										A		A					
		Unilateral																	
	Parénquima en bandas	Más de 3 células de ancho												A		A			
		Hasta 3 células de ancho																	
		Reticulada	A		A	A		A				P			A				
		Escaliforme					A					A							
		Marginal																	
	Células de parénquima axial	Células fusiformes					P									P		A	
		Células en series	P		P	P		A	P	P	P	P	P	A				P	
	RADIOS	Ancho de radios	Radios agregados																
Radios de 2 tamaños diferentes			P			P	P			P	P								
Exclusivamente uniseriados													P		P	P	P		
1 a 3 células de ancho					P			P						P					
Más de 10 células de ancho																			A
Porción multiseriada = de ancha a porciones uniseriadas				P						P									
Composición celular de radios		Todas las células procumbentes																	P
		Todas las células erectas cuadradas							A		A								A
		Células cuerpo radio procumbentes, y una fila de células erectas					P							A					
		Células cuerpo radio precumbentes con más de cuatro filas de células erectas marginales											P		P				
		Células procumbentes, erectas, cuadradas, mezcladas	A	A	P	A				P		P					P	P	
Células radios		Envolventes	P	P	P	P	P	P				P	P	P	P		P	P	
		Tipo baldosa								P	A						P		
Traqueidas y fibras		traqueidas vasicéntricas								P									
		Fibras con punteaduras simples																	
	Fibras con punteaduras revestidas									A								P	
	Fibras septadas	P		P	P	P	P						P	P	P	P			
	Fibras no septadas		P									P	P						
Estructuras estratificadas		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o			
	Radios estratificados									P									
	Parénquima o elementos de vasos estratificados	A	P	P	P			P		P		A					P		
	Fibras estratificadas					P	P							P	P				

Fuente. Elaboración propia.

Identificación de muestras de madera arqueológica

Con el fin de obtener las superficies longitudinal radial, longitudinal transversal y tangencial de las muestras arqueológicas, estas fueron fracturadas y posteriormente alineadas con un bisturí quirúrgico. Este paso se realizó, pues la observación es mucho más clara si la superficie está aplanada. Posteriormente, las muestras fueron observadas en el microscopio a 100, 200 y 400X, con ayuda de una luz externa o de campo oscuro.

Para este caso y partiendo de que los niveles de identificación de restos vegetales en contextos arqueológicos dependen de las preguntas que se haya planteado cada investigador, consideramos suficiente y prudente identificar la familia a la que pertenecen los fragmentos de madera. Esto se debe a las dificultades que supone la gran diversidad de especies que hacen parte de una familia, además del espectro de árboles que pudieron haber tenido a su disposición los grupos humanos que en el pasado habitaron estos territorios.

Por otra parte, son diversas las dificultades que supone un proceso de identificación de plantas en contextos arqueológicos. Factores como el tamaño de las muestras, en las cuales no pudieran hacerse observaciones de las tres superficies o que no tuvieran suficiente espacio para los recorridos del lente, suponen una posibilidad menor en el reconocimiento de las características morfológicas. Además, al estar fragmentados en trozos muy pequeños, como es el caso de la mayoría de los fragmentos del sedimento hallado en este trabajo, no es posible saber si hacen parte de una misma planta calcinada o si pertenecen a diferentes taxones.

Seguidamente, si bien la carbonización preserva los fragmentos de algunos de los posibles daños del suelo de la deposición y del paso del tiempo, esta misma supone afectaciones en algunos de los caracteres que se consideran diagnósticos en el momento de la identificación taxonómica (Archila Montañez, 2005). Las altas temperaturas de los procesos de quema podrían modificar las formas de los poros, las gomas, el parénquima, o generar agujeros o grietas que podrían ser confundidos con vasos o poros. Esto sumado a la dificultad que supone para la identificación la gran variedad de especies de plantas leñosas que hacen parte de una familia o género y que efectivamente fueron utilizados como combustible en la vida cotidiana de los pueblos.

RESULTADOS

La base de datos utilizada para este análisis se construyó con los caracteres diagnósticos propuestos por Wheeler, Baas y Gasson (1989) en su listado de atributos para la identificación de maderas. En esta se incluyeron datos de importancia como el yacimiento y la unidad de intervención, los cuales permitieron la construcción de un código de identificación de cada fragmento, como Y267C1E2-1, donde Y267 es el yacimiento, C1 es el corte, E2 es la cuadrícula y 1 es el consecutivo del fragmento. Asimismo, se ingresaron datos morfológicos como peso en gramos, largo y ancho en milímetros y las secciones que pudieron observarse en cada fragmento (longitudinal radial, longitudinal transversal y tangencial).

Seguidamente se incluyeron datos diagnósticos como los anillos de crecimiento, la porosidad de los vasos, la distribución de los vasos, la agrupación de los vasos, la platina de perforación, la distribución y tamaño de las punteaduras, los tipos de parénquima (apotraqueal, paratraqueal, en bandas, los tipos de célula de parénquima

axial), el ancho de los radios, la composición celular de los radios, las células de los radios, las traqueidas y fibras y las estructuras estratificadas.

Posteriormente, la base de datos se utilizó para generar listas de maderas con determinadas series de caracteres, lo que derivó en las familias a las que los fragmentos pudieran pertenecer. La tabla 6 evidencia las listas de familias que se generaron gracias a la base de datos.

Tabla 6. Familias botánicas identificadas.

Especimen	N° de no coincidencias	N° de coincidencias	Posible identificación
Y298C1C1N11-67	7	8	<i>Bignoniaceae</i>
Y267C1E2-10	7	8	<i>Bignoniaceae</i>
Y267C1E2-14	7	8	<i>Bignoniaceae</i>
Y267C1E2-17	7	8	<i>Bignoniaceae</i>
Y267C1E2-23	7	8	<i>Bignoniaceae</i>
Y298C1C1N11-68	6	9	<i>Fabaceae</i>
Y298C1D2N7-83	5	10	<i>Malvaceae</i>
Y13C5A4M-87	6	9	<i>Meliaceae</i>
Y13C5A4M-88	6	9	<i>Meliaceae</i>
Y13C5A4M-89	6	9	<i>Meliaceae</i>
Y267C1E2-2	5	10	<i>Urticaceae</i>
Y267C1E2-3	5	10	<i>Urticaceae</i>
Y267C1E2-8	5	10	<i>Urticaceae</i>
Y267C1E2-12	5	10	<i>Urticaceae</i>
Y267C1E2-16	5	10	<i>Urticaceae</i>

Fuente. Elaboración propia.

Caracteres anatómicos ecológicos generales de las familias identificadas

Para llegar a estas conclusiones, cada fragmento de carbón se comparó con las placas delgadas y las descripciones e ilustraciones de un catálogo llamado “Una colección de referencia de maderas de bosque seco premontano de la cuenca del río Cauca en el Suroeste antioqueño, para su reconocimiento en el registro arqueológico”, construida como herramienta metodológica de esta investigación. Además, se consultaron las ilustraciones y descripciones de diferentes atlas de maderas, mas no sus placas delgadas, pues no se contaba con ellas.

Solo 15 fragmentos de madera carbonizada pudieron ser identificados, e incluyen especímenes de cinco familias botánicas. Todos los fragmentos pertenecen a maderas duras, incluidos los del grupo restante que no pudo ser completamente identificado. A continuación haremos una descripción ecológica de estas familias y de algunas especies que pertenecen a estas y que se conservan hoy en las áreas en las que se desarrolló la investigación.

Bignoniaceae

Generalmente son lianas o árboles, raras veces arbustos o herbáceas. Los árboles suelen ser deciduos, con tallos cilíndricos o angulosos, habitualmente con glándulas y costillas interpeciolares, sobre todo cuando son plantas jóvenes.

Con estípulas ausentes, frecuentemente tienen las escamas de las yemas axilares modificadas en estructuras estipulares. Las hojas son opuestas o verticiladas, con menos frecuencia alternas, láminas compuestas raramente simples. Su inflorescencia es terminal o axilar, panículas, cimas, tirsos o flores solitarias.

Asimismo, sus flores suelen ser zigomorfas, bisexuales, mientras sus semillas pueden ser de varias a muchas por fruto, generalmente aladas, con menor frecuencia corchosas o incrustadas en pulpa. Su endosperma es ausente. En las zonas asociadas al proyecto arqueológico Pacífico 2, se han identificado por lo menos dos especies de esta familia *Crescentia cujete* (Totumo, calabazo, tapare, cuya, pilche, camasa, sumbo (Bernal R. , Galeano, Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez, Nombres Comunes de las Plantas de Colombia. , 2012) y *Tabebuia rosea* (Ocobo, roble, guayacán, guayacán morado, guayacán rosado (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez, 2012), ambos leñosos, que pudieron haber sido utilizados como combustibles.

Crescentia cujete es una planta nativa de América tropical, de hábito arbustivo, con una altura máxima de 6m y un diámetro de 25cm. Su sistema radicular es profundo, mientras que la densidad de su follaje es bajo. Usualmente, sus hojas miden 4cm de largo por 2cm de ancho, campanuladas y caulinares. Su floración es estacional, su madera tiene una densidad de 0,63g/cm³ y es usada generalmente para la elaboración de artefactos y cabos para herramientas (Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio, 2014). Su fruto seco es utilizado como recipiente para contener alimentos y líquidos, actividad que sobrevive de las antiguas poblaciones indígenas, y que continúa compitiendo con contenedores plásticos (Brucher, 1989, p. 149). Por su parte, *Tabebuia rosea* es un árbol de tierra cálida, de hasta 20m de alto, con copa alargada y follaje verde claro brillante, que se cae totalmente para dar paso a la floración, hojas opuestas, de 5 a 16 cm de largo, de 5 folíolos elípticos, que se disponen en forma radiada como una mano, racimos terminales de flores acampanadas rosadas o blancas, frutos largos y angostos con numerosas semillas aladas que se dispersan con facilidad por el viento. La madera es muy fina y se usa en construcciones y en ebanistería. También se cultiva como ornamental, y el hervido de sus hojas y flores es usada como antídoto contra mordedura de serpientes (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez, 2012).

Figura 2. Muestras de referencia y muestras arqueológicas.

Crescentia kujete, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y298C1C1N11-67 (100X)

Y298C1C1N11-67 (100X)

Y298C1C1N11-67 (100X)

Tabebuia rosea, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y267C1E2-14 (100X)

Y267C1E2-14 (100X)

Y267C1E2-17 (100X)

Crescentia kujete, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y267C1E2-23 (100X)

Y267C1E2-12 (100X)

Y267C1E2-12 (100X)

Fuente. Elaboración propia.

Fabaceae

Son hierbas, arbustos, enredaderas, lianas y árboles, a veces acuáticas. Las hierbas y las lianas frecuentemente presentan sarcillos o ganchos. Exhiben estípulas en general pequeñas y con forma de hojas, grandes y laminadas en *Pisum*, a veces modificada en espinas. Sus hojas suelen ser alternas, pinnadas y bipinnadas compuestas, con peciolos y filiolos frecuentemente con un pulvio basal que gobierna la orientación.

Por otro lado, su inflorescencia es axilar o terminal, en racimos, espigas, cabezuelas o flores solitarias, mientras que sus flores son zigomorfas o actinomorfas en la subfamilia *mimosoidae*, bisexuales o unisexuales también en esta subfamilia. Los sépalos son más o menos fusionados. Sus frutos son típicamente legumbres de una sola cámara, dehiscente o indehiscente, secos o carnosos, inflados o comprimidos, en ocasiones alados, verdes o de colores brillantes. Sus semillas van de una a muchas, con testa a menudo dura, con carúncula colorida en algunos géneros, endospermo pequeño, a veces ausente, embrión grande, cotiledones conspicuos (Laboratorio de sistemática de plantas vasculares, 2011).

Para la región donde se ubica este trabajo se han identificado por lo menos cuatro especies de esta familia: *Albizia guachapele* (Cedro amarillo), *Hymenaea courbaril* (Algarrobo, pecueca, ámbar, copal (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez., Nombres Comunes de las Plantas de Colombia., 2012), *Pithecellobium dulce* (Chiminango, payandé, acacia tunuda, azabache (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez, 2012) y *Gliricidia sepium* (Matarratón, madre del cacao, piñón florido)(Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez, 2012).

Figura 3. Muestras de referencia y muestras arqueológicas.

Albizia guachapele, muestra de referencia

100X

100X

100X

Hymenaea courbaril, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y298C1C1N11-68 (100X)

Y298C1C1N11-68 (100X)

Y298C1C1N11-68 (100X)

Fuente. Elaboración propia.

Albizia guachapele es una planta nativa de América tropical, de hábito arbóreo, con una altura máxima de 25m, con densidad de follaje media, una persistencia de hoja caducifolia, con flores que miden 2,5 cm aproximadamente. Su floración es estacional, con una densidad de madera de 0,56 g/cm³. Su longevidad es superior a los 60 años.

Por otra parte, habita zonas seca-húmedas, con un rango altitudinal de 0-1000 msnm, 1001-1500 msnm, 1501-2000 msnm, en suelos aluviales con drenajes buenos a moderados (Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio, 2014b).

La madera de esta especie se emplea comúnmente en construcción pesada, construcción rural, construcciones marinas, ebanistería, postes para cercas y como combustible (leña). Es común escuchar que con la fermentación de las semillas se pueden elaborar bebidas alcohólicas, mientras que el producto de las hojas machacadas y dejadas en reposo en agua, tiene propiedades pediculicidas (Especies para restauración, 2019).

Por otra parte, *Hymenaea courbaril* es un árbol de tierras cálidas y templadas, nativo de América tropical. Puede llegar a medir hasta 40m de alto, con un tronco grueso y copa amplia. Sus hojas son alternas y se componen de dos folios elípticos encorvados hacia el centro, y pueden medir hasta 10cm de largo. Sus flores son blancas, en racimos que nacen al final de las ramas, y sus frutos tienen forma de legumbre elíptica, de hasta 20cm de largos, con una cáscara leñosa de color pardo, con 3 o 4 semillas elipsoides de color café, de aproximadamente 2,5cm de diámetro, envueltas en una pulpa harinosa de color blanco, de olor muy fuerte y comestibles.

Su madera tiene una densidad de 0,82 g/cm³, utilizada comúnmente en construcciones, ebanistería y carpintería, y produce una resina considerada medicinal de nombre Copal (Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá, 2014).

Asimismo, *Pithecellobium dulce* es un árbol mediano, de crecimiento rápido, nativo de América tropical. Los árboles maduros tienen una altura de 5 a 22m, con un tronco corto de 30 a 75 cm en diámetro a la altura del pecho; una copa amplia y esparcida y una corteza lisa, gris clara. Las ramitas delgadas presentan hojas compuestas bipinadas con cuatro hojillas oblongas y en la mayoría de los especímenes se pueden encontrar espinas apareadas en la base de las hojas. Habita áreas de distribución natural y de naturalización. El área de distribución natural de esta especie se extiende desde las costas cerca del Océano Pacífico en México y el sur de California, a través de toda la América Central hasta el norte de Colombia y Venezuela.

Este árbol puede habitar una gran variedad de suelos, incluyendo los arcillosos, rocosos de piedra caliza, arenas pobres en nutrientes y suelos con niveles altos de agua subterránea. En las zonas de donde es nativa, esta especie es común en matorrales o bosques secos en costas, llanos y laderas. Puede habitar alturas hasta los 1800msnm. Con respecto a sus flores, estas aparecen en panículas en forma de racimos blanquecinos y con un cabillo corto, a menudo en inflorescencias terminales compuestas, con panículas compuestas por 20 o 30 flores. Sus frutos son vainas dehiscentes con aspecto rollizo, con arilas blancas que recubren las semillas. Estas vainas pueden contener entre 5 y 12 semillas con forma de frijol, de color negro, de aproximadamente 1cm de largo (Parrotta, 1991).

Entretanto, *Gliricidia sepium* es un árbol nativo de Suramérica y Centroamérica, de una altura máxima de 18m y un diámetro de 80cm. Sus folios

miden 20cm de largo por 12cm de ancho, con entre 8 y 12 folios con borde entero y forma ovoide, con una persistencia caducifolia. Sus flores suelen medir 1cm de diámetro, parecidas a una mariposa con las alas abiertas, muy aromáticas.

Su madera tiene una densidad de 0,62 g/cm³, con una longevidad de hasta 60 años. Habita zonas secas, húmedas y muy húmedas, en rangos altitudinales de 0-1000, 1001-1500 msnm. Su madera es dura y pesada, utilizada en construcciones y carpintería, como leña y forraje (Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE, 2014).

Malvaceae

Se trata de hierbas, arbustos o subarbustos, eventualmente árboles. Hierbas perennes y con menor frecuencia anuales. Usualmente presentan estípulas, con hojas alternas, simples y en ocasiones palmaticompuestas, con pelos estrellados y a veces simples, glandulares o pelos escamosos, a veces con aguijones presentes. Su inflorescencia suele ser axilar o terminal, panículas, racimos o flores frecuentemente solitarias; es menos común encontrar espigas, umbelas o cabezuelas. Frecuentemente presentan apicáliz o involucro. Sus flores suelen ser actinomorfas o raras veces zigomorfas, bisexuales, escasamente unisexuales, con cáliz gamosépalo. Sus semillas son solitarias o numerosas, pubescentes, glabras o escamosas y, a veces, ariladas (Laboratorio de sistemática de plantas vasculares, 2017).

En esta región se han identificado *Ochroma Pyramidale* (Balso, balsillo, balso algodón, balso colorado, carguero, majagua, majao, tacarigua, topa, entre otros (Bernal, Galeano & Gutiérrez, 2012) y *Guazuma ulmifolia* (Guásimo, guásima, mielquemada, nacedero (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez., 2012).

De esta forma, *Ochroma Pyramidale* es un árbol nativo de América Tropical, con hábito arbóreo y una altura máxima de 40m, con una densidad de follaje media, con hojas perennes y flores de 17cm de largo, cinco pétalos separados entre sí, cáliz tubular y ferrugíneo. Su floración es estacional, con una madera de 0,3 g/cm³ de densidad, usada comúnmente en la fabricación de artefactos como juguetes, molinos de viento, entre otros. Su rango altitudinal es: 0-1000 msnm, 1001-1500 msnm, 1501-2000 msnm (Grupo de investigación Sostenibilidad, infraestructura y Territorio, 2014).

Entretanto, *Guazuma ulmifolia* es un árbol nativo de América tropical, de tamaño mediano, que puede llegar a medir hasta 25m de altura, con un diámetro de 30 a 40cm. En algunas ocasiones se desarrolla como un arbusto ramificado y en otros casos como un árbol monopódico, con hojas alternas, simples, ovadas o lanceoladas, con margen aserrado. El tronco es más o menos recto, con una corteza externa ligeramente fisurada, de color pardo o grisáceo (Janzen, 1983).

Sus flores son en panículas de 2 a 6 cm de largo, flores actinomórficas pequeñas, blancas y amarillas. Semillas numerosas, de menos de 1mm, duras y redondeadas, con frutos que se abren en el ápice irregularmente por poros. Es un árbol que se adapta a altitudes de 0 a 1500 msnm, en suelos bien drenados.

Figura 4. Muestras de referencia y muestras arqueológicas.

Ochroma Pyramidale, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y298C1D2N7-83 (100X)

Y298C1D2N7-83 (100X)

Y298C1D2N7-83 (100X)

Ochroma Pyramidale, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y298C1D2N7-83 (100X)

Y298C1D2N7-83 (100X)

Y298C1D2N7-83 (100X)

Fuente. Elaboración propia.

Meliaceae

Son árboles de pequeños a grandes, en ocasiones arbustos. Su corteza suele tener un aroma picante al ser cortada, lo cual resulta útil a la hora de diferenciarlos de otras especies. Como indumento, cuenta con pelos uni o multicelulares, comúnmente simples y muy pocas veces estrellados o escamosos. No presenta estípulas y sus hojas pueden ser alternas, pinnadas, raramente trifoliadas o unifoliadas. Su inflorescencia es axilar o terminal, mientras que sus flores son actinomorfas unisexuales. Sus frutos suelen ser cápsulas, bayas o drupáceos, y sus

semillas pueden ir de una a muchas, secas y aladas o carnosas y sin alas. Su endospermo comúnmente está ausente (Laboratorio de Sistemática de plantas vasculares, 2017).

En el área de Pacífico 2 se han identificado por lo menos dos especies: *Cedrela odorata* (Cedro, Cedro rosado, Cedro cebollo (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez., 2012) y *Guarea guidonia* (Trompillo, bilibil, zambocedro, cedrillo (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez, 2012).

Figura 5. Muestras de referencia y muestras arqueológicas.

Cedrela odorata, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y13C5A4M-88 (100X)

Y13C5A4M-88 (100X)

Y13C5A4M-89 (100X)

Cedrela odorata, muestra de referencia

100X

200X

400X

Guarea Guidonia, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y13C5A4M-89 (100X)

Y13C5A4M-89 (100X)

Y13C5A4M-88 (100X)

Fuente. Elaboración propia.

Cedrela odorata es una planta nativa de América tropical, distribuida geográficamente entre México y Argentina. Su altura máxima es de 35m, con un diámetro de 100cm y una alta densidad de follaje. Su sistema radicular es profundo, con hojas de entre 15 y 50cm, flores unisexuales, pequeñas, con 4 sépalos en forma de copa, una corola con apariencia tubular y cinco pétalos angostos. Suele florecer en la temporada húmeda y su longevidad es

superior a los 60 años. Su rango altitudinal es de 0-1000 msnm, 1001-1500 msnm, 1501-2000 msnm, y suele habitar suelos bien drenados.

Con respecto a su madera, esta suele usarse en la construcción, la carpintería y la ebanistería (Catálogo virtual de flora del Valle del Aburrá, 2014).

Guarea guidonia, por su parte, es un árbol con una copa esparcida y follaje denso. Su tronco suele ser recto y sin ramificaciones, y puede alcanzar una altura de entre 25 y 30m, con un diámetro de hasta 1m. Sus hojas suelen ser pinnadas, de gran tamaño (entre 20 y 60cm) se disponen de manera alterna, con entre 8 y 20 hojuelas verde oscuras. Su corteza es áspera y presenta fisuras longitudinales, tiene un color pardo, con un matiz rojizo. *Guarea guidonia* crece en regiones subtropicales y tropicales, de húmedas a muy húmedas (Weaver, 1988).

Urticaceae

Usualmente se trata de hierbas perennes, arbustos o pequeños árboles. Su madera suele ser suave, con savia en ductos y células que contienen mucílago, savia acuosa, en ocasiones raras lechosa, cristolitos fusiformes presentes en la epidermis, pelos urticantes y ganchos en algunos géneros. Estas plantas presentan estípulas pequeñas en la mayoría de los casos, mientras que sus hojas pueden ser alternas u opuestas, generalmente anisomórficas, simples, con frecuencia trinervadas. Las venas basal-laterales alcanzan el margen por encima del medio de la lámina.

Su inflorescencia es axilar, en pares, panículas, glomérulos o espigas. Sus flores suelen ser actinomorfas o zigomorfas, unisexuales y pequeñas. Los frutos se dan en aquenios pequeños, en ocasiones parcialmente encerrados en el perianto, que a su vez es usualmente seco y a veces carnoso. Las semillas son pequeñas (Laboratorio de sistemática de plantas vasculares, 2017)

Figura 6. Muestras de referencia y muestras arqueológicas.

Cecropia peltata, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y267C1E2-8 (100X)

Y267C1E2-2 (100X)

Y267C1E2-3 (100X)

Cecropia peltata, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y267C1E2-3 (100X)

Y267C1E2-3 (100X)

Y267C1E2-3 (100X)

Cecropia peltata, muestra de referencia

100X

200X

400X

Muestras arqueológicas

Y267C1E2-8 (100X)

Y267C1E2-8 (100X)

Y267C1E2-8 (100X)

Fuente. Elaboración propia.

En el área de estudio de esta investigación se identificó *Cecropia peltata* (Yarumo) (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento & Gutiérrez, 2012), árbol nativo de América tropical, con alturas máximas de 20m y un diámetro de 50cm. La densidad de su follaje es media, con unas hojas carnosas de persistencia perenne. Sus frutos también son carnosos, mientras que su madera tiene una densidad de 0,33g/cm³. Crece rápidamente, pero su longevidad es baja, de 0 a 35 años en promedio. Sus zonas de humedad van de seca a húmeda, y su rango de altitud es de 0-1000msnm, 1001-1500msnm, 1501-2000msnm. Actualmente sus tallos son utilizados en la construcción de boyas para redes de pesca y como canales de agua y cunetas.

CONCLUSIONES

Uno de los más importantes aportes de los estudios antracológicos es la posibilidad de comprender las relaciones que se establecen entre las sociedades del pasado con los medios en los que vivieron y con los recursos que tenían a la mano para dar solución a algunos de sus dilemas cotidianos. La posibilidad de construir datos que nos permitan comprender esos agenciamientos facilitaría las explicaciones más cercanas a las preguntas en torno a los modos de vida, las tecnologías y economías de subsistencia, los patrones de asentamiento e incluso las ritualidades. Esta información, además, puede ayudar para develar ciertas complejidades en el pensamiento tecnológico y de acceso a recursos de pobladores antiguos, testigos de dinámicas de cambio tan impresionantes que incluso hoy generan en nosotros asombro.

Sin embargo, es verdad que en la arqueología colombiana todavía no se cuenta con un número importante de trabajos en torno a investigaciones en antracología, lo que, más allá de ser un problema, nos invita a los investigadores a desarrollar y probar protocolos, nuevas formas de ver a las sociedades pretéritas en nuestro territorio y comprender sus procesos de cambio social, de apropiación territorial, etc. Esto supone modificar muchas de nuestras perspectivas de estudio, interesantes y profundas todas, pero que redundan en preguntas en torno a otras formas de la materialidad, invisibilizando o subvalorando evidencias que podrían permitir la construcción de información también valiosa en la interpretación de los contextos.

Aproximaciones que hagan uso de diversas disciplinas como la botánica, la ecología, entre otras, asociadas directamente con el estudio del bosque y sus cualidades alimenticias, combustibles y demás, permiten que nos acerquemos a los usos de dicho recurso y a la forma como estas comunidades seleccionaron las especies para la combustión de hogares y de piras funerarias. Además de esto, acompañada de estudios palinológicos rigurosos, las maderas podrían también aportar información en torno a la evolución de la cobertura vegetal de los momentos en los que se dieron las ocupaciones. De ahí que sea necesario que la paleobotánica y la antracología, en este caso, tengan en cuenta las dinámicas ecológicas de las especies y la composición de las poblaciones de plantas asociadas a los contextos, lo que permitiría determinar, no solo procesos de evolución de las especies, sino el papel que los humanos del pasado cumplieron en las modificaciones de la composición de los medios naturales (Buxó, 1997).

Así las cosas, para el caso de los yacimientos 13 (San Rafael 1), 267 (La Chila) y 298 (El Mapa), por medio de unos protocolos ajustados que permitieron el análisis de una muestra significativa de fragmentos de madera calcinada

asociada a contextos funerarios, pudimos identificar cinco familias botánicas: *Bignoniaceae*, *Fabaceae*, *Malvaceae*, *Meliaceae* y *Urticaceae*, que fueron utilizadas en la elaboración de piras para la quema de cuerpos humanos en contextos rituales. Además, se expusieron las sistemáticas de las familias y de diversas plantas pertenecientes a estos conjuntos que aún hoy se identifican a lo largo del cañón de la cuenca media del río Cauca en el occidente antioqueño. Es fácil imaginar que los grupos sociales que habitaron este cañón en los momentos de las ocupaciones, 1710+/-30 BP (1699-1553 cal BP) y 1790+/-30 BP (1817-1686 cal BP), en sus dinámicas de complejización social, se acercaron a la trascendencia acompañados de un conocimiento exhaustivo del bosque que habitaron, comprendiendo las cualidades combustibles de diversas especies y utilizándolas en los rituales funerarios de sus comunidades. Se trata de un proceso de desarrollos culturales intensos que, partiendo de la complejidad de los enterramientos, las preparaciones de las piras y demás, dan fe de procesos técnicos de gran complejidad, lo que supone, además, dinámicas culturales avanzadas y economías de subsistencia basadas en conocimientos ecológicos.

Es evidente, por último, que la reconstrucción de las interacciones entre los grupos humanos y sus medios naturales es una tarea que supone grandes dificultades. De ahí que retornemos a la importancia de hacer nuevos estudios que se sumen a otros en torno a los análisis de polen, fitolitos, almidones, semillas y suelos. Así no solo podríamos comprender mucho más acerca de las dinámicas de ocupación de los sitios y del uso de recursos en el Cauca Medio y el suroccidente antioqueño, sino en muchos de los contextos del país. Es un momento importante para que diversos trabajos de la llamada arqueología de rescate tomen el riesgo de hacer análisis rigurosos y con protocolos científicos, que permitan cerrar la brecha que históricamente se ha abierto entre la investigación básica universitaria y la arqueología preventiva.

AGRADECIMIENTOS

Infinitas gracias a todas las personas que participaron en los procesos que permitieron el desarrollo de esta investigación. A María Isabel Ospina por su ayuda en los procesos de laboratorio y las ilustraciones de la colección de referencia; a Juan David Fernández, coordinador de especies vivas del jardín botánico de Medellín, por su ayuda en la identificación de las especies para el catálogo; a Adrián Mazo Castro por la cartografía y por su apoyo; a Luis Carlos Cardona Velásquez y a Jorge Iván Yepes por su guía en todo el proceso, sus consejos y su confianza, y por permitirme utilizar las fechas radiocarbónicas e información de su investigación; a mis colegas del laboratorio de arqueología de Servicios Ambientales y Geográficos (SAG) por su ayuda y su comprensión; y a Nati y Nico por permitirme utilizar en mi investigación parte del tiempo que les pertenece.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archila Montañez, S. (2005). *Arqueobotánica en la Amazonía colombiana. Un modelo etnográfico para el análisis de maderas carbonizadas*. Bogotá, Colombia: FIAN-UNIANDES-CESO.

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/en/detalle/ncientifico/12954/>

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/en/detalle/ncientifico/12954/>

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/en/detalle/ncientifico/6402/>

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/en/detalle/ncientifico/21341/>

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/detalle/ncientifico/32881/>

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/detalle/ncientifico/21197/

Universidad Nacional de Colombia (2012). *Nombres Comunes de las Plantas de Colombia*. Recuperado de <http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/en/detalle/ncientifico/23497/>

Brucher, H. (1989). *Useful plants of Neotropical origin and their wild relatives*. Alemania, Berlin: Springer-Verlag.

Buxó, R. (1997). *Arqueología de las plantas*. Cataluña, Barcelona: Crítica.

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Recuperado de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/39>

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Obtenido de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/67>

UICN. (18 de junio de 2019). Especies para restauración. Recuperado de http://www.especiesrestauracion-uicn.org/data_especie.php?sp_name=Pseudosamanea%20guachapele

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Recuperado de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/57>

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Recuperado de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/9>

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Recuperado de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/204>

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio -SITE- (2014). *Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá*. Recuperado de <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/229>

Janzen, D. (1983). *Guazuma ulmifolia* (guácimo, guácima, caulote, tapaculo). En D. Janzen (ed.), *Costa Rican natural history*. (246-248). Chicago, Estados Unidos: University of Chicago.

Departamento de ecología y ciencias ambientales, Facultad de ciencias, UDELAR (2011). *Laboratorio de sistemática de plantas vasculares*. Recuperado de http://www.thecompositaehut.com/www_tch/webcurso_spv/familias_pv/fabaceae.html

Departamento de ecología y ciencias ambientales, Facultad de ciencias, UDELAR (2011). *Laboratorio de sistemática de plantas vasculares*. Recuperado de https://thecompositaehut.com/www_tch/webcurso_spv/familias_pv/urticaceae.html

Departamento de ecología y ciencias ambientales, Facultad de ciencias, UDELAR (2011). *Laboratorio de sistemática de plantas vasculares*. Recuperado de https://thecompositaehut.com/www_tch/webcurso_spv/familias_pv/malvaceae_malvoideae.html

Departamento de ecología y ciencias ambientales, Facultad de ciencias, UDELAR (2011). *Laboratorio de sistemática de plantas vasculares*. Recuperado de http://www.thecompositaehut.com/www_tch/webcurso_spv/familias_pv/meliaceae.html

Organización Indígena de Antioquia (2012). *Plan de salvaguarda Embera capítulo Antioquia*. Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Parrotta, J. A. (1991). *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth. Guamúchil Leguminosae Familia de las leguminosas Mimosoideae Subfamilia de las mimosas. *Madrás thorn. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station, 40*, 410-414.

Weaver, P. L. (1988). *Guarea guidonia* (L.) Sleumer. *American muskwood*. New Orleans: Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station.

The International Association of Wood Anatomists at the National Herbarium of the Netherlands (1989). IAWA list of microscopic features for hardwood identification. En I. Committee, *IAWA Committee* (pp. 219-332). Madison WI, USA: IAWA Committee.